

ТИББИЙ ТУРИЗМНИНГ ИЖОБИЙ ВА САЛБИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Хужаева Шахноз Абсаматовна

доцент, Алфраганус университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049042>

Аннотация. Ушбу тезисда тиббий туризмга таъриф берилган, унинг давлат иқтисодиётидаги ўрни, тиббий туризмнинг афзалликлари ва камчиликлари баён этилган. Тиббий туризм иштирокчилари нималарга аҳамият беришларига урғу берилган.

Калим сўзлар: туризм, тиббий туризм, тиббий туризм афзалликлари, тиббий туризм камчиликлари, тиббий туризмда давлатнинг роли.

Аннотация. В данном тезисе дается определение медицинскому туризму, рассматривается его роль в экономике государства, излагаются преимущества и недостатки медицинского туризма. Особое внимание уделяется аспектам, на которые обращают внимание участники медицинского туризма.

Ключевые слова: туризм, медицинский туризм, преимущества медицинского туризма, недостатки медицинского туризма, роль государства в медицинском туризме.

Abstract. This thesis provides a definition of medical tourism and discusses its role in the national economy, along with the advantages and disadvantages of medical tourism. The focus is placed on the key considerations of medical tourism participants.

Keywords: tourism, medical tourism, advantages of medical tourism, disadvantages of medical tourism, the role of the state in medical tourism.

Туризмнинг энг даромадли замонавий турларидан бири бу - тиббий туризм бўлиб, ушбу туризмда одам соғлиғини мустаҳкамлаш ёки тиклаш мақсадида доимий яшаш жойидан ташқарига (хусусан, чет элга) чиқади. Тиббий туризм бугунги кунда дунёнинг кўплаб мамлакатлари иқтисодиётига белгилайди [1].

Тиббий туризмнинг ривожланиши соғлиқни сақлашнинг янги концепциясини келтириб чиқарди. Ушбу концепцияга кўра, агар инсон ўз ватанида тегишли тиббий ёрдам ололмаса, у зарур бўлган давони таклиф қилган клиникани ва шифокорни танлаб, бошқа давлатга бориши мумкин. Тиббий туризм халқаро рақобатнинг кучайиши шароитида тиббиётни янада жадал ривожланишига туртки бўлади [2].

Қайд этиш жоизки, жаҳонда халқаро тиббий сайёҳларни жалб қилиш мақсадида соғлиқни сақлаш тизимини уларнинг эҳтиёжларига мослаштирган мамлакатлар рўйхати йилдан-йилга ортиб бормоқда. Ва бугунги кунда Хитой, Ҳиндистон, Латвия, Литва, БАА, Саудия Арабистони, Туркия, Эстония, Жанубий Корея ва бошқа кўплаб мамлакатлар каби тиббий туризм бозорлари ўсиб бораётган мамлакатларни айтиш мумкин [3].

Ҳар бир соҳадаги каби тиббий туризмнинг ҳам афзалликлари ва камчиликлари мавжуд.

Тиббий туризмнинг афзалликларига қуйидагилар киради:

Тиббий туризмнинг энг машҳур фойдаси шундаки, уни арзонроқ нархларда олиш мумкин. Баъзи давлатларда даволаниш харажатлари шунчалик ошганки, машҳур тиббий туризм йўналишларида мураккаб операциялар саёҳат, даволаниш ва турар жойдан кўра қимматроқ туради. Кўриниб турибдики, тиббий сайёҳлар тиббий тўловларни 25% дан 90% гача тежашлари мумкин, бу асосан улар оладиган муолажа ва улар саёҳат қилаётган мамлакатга боғлиқ. Кўп мамлакатларда процедурадан олдинги ва кейинги меҳнат

харажатлари кўпинча сезиларли даражада паст бўлади. Суғуртаси бўлмаган ёки суғурта қопламаси бўлмаган процедурадан ўтаётган одамлар учун фарқ жуда катта бўлиши мумкин. Шундай қилиб, бу борада тиббий туризм беморлар учун фойдали бўлади.

Қарор қабул қилиш: Тиббий туризм беморларга қарор қабул қилишда ваколат беришда муҳим рол ўйнайди. Бу тиббий туризмнинг афзалликлари ва камчиликларини таҳлил қилишга ёрдам беради. Одамлар ўз соғлиғини сифатсиз хизматларга топшириш ўрнига яхшироқ даволаш усулларини танлашлари мумкин.

Маданият ва тил: турли муҳожирлар ўз мамлакатларида даволаниш ва муолажалардан ўтишни афзал кўришлари аниқ, чунки тил тўсиқлари ҳам даволаниш сифатига анча таъсир қилиши мумкин. Кўпчилик ўз мамлакатада даволанишни танлайди, чунки бу уларга тикланиш жараёнида ёрдам берадиган оила, дўстлар ва ғамхўрлик қилувчиларга яқин бўлиш имконини беради. Бу асосий афзалликлардан бири бўлиб, тиббий туризмнинг барча ижобий ва салбий томонларини қамраб олади.

Тез тиббий ёрдам: Одамлар тиббий туризмда тез тиббий ёрдам олишлари мумкин. Баъзи шифохоналарда операциядан кейинги ёрдам ҳам мавжуд. Янги мамлакат билан танишиш ҳам ажойиб тажриба ва беморлар етарли даражада яширин бўлади ва ёғларни камайтириш ва думбани катталаштириш каби муқобил операцияларни танлашлари мумкин.

Тиббий туризмнинг камчиликларига қуйидагилар киради:

Дезинформация, яъни бир қатор масалалар бўйича олинган нотўғри маълумотлар ёмонроқ, самарасиз даволанишга ва вақт, пул ва соғлиқни йўқотишга олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, чет элдаги баъзи шифохоналарда операциядан олдинги ва операциядан кейинги парвариш кўрсатилмайди. Кўпинча бутун саёҳатнинг нархи охирида ҳақиқий миқдордан ошиб кетади ва беморлар молиявий қийинчиликларга дуч келишади.

Билимсиз жарроҳлар: ҳар қандай давлатда ҳам яхши, ҳам ёмон жарроҳлар бор. Қайси муолажани ўтказётганингиздан ёки уни қаерда ўтказётганингиздан қатъий назар, сиз доимо жарроҳингиз ёки шифокорингиз ҳақида олдиндан маълумот олишингиз керак. Масалан, Америка Қўшма Штатларида тиббий зиддиятлар бўйича даъволар, тиббий кенгашнинг санкциялари ва шифокорларга нисбатан кўрилган интизомий жазо чоралари билан боғлиқ маълумотларни олиш жуда осон.

Ходимлар сифати: ҳамширалар соғлиқни сақлашнинг жуда муҳим қисмидир ва улар тақдим этаётган ёрдам беморларнинг ҳаётида катта ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Яхши билимли ҳамшира потенциал муаммони аниқлаб, уни муаммога айланишидан олдин тузатиши мумкин. Ёмон ўқитилган ҳамшира жуда кеч бўлмагунча муаммони аниқлай олмайди. Тиббий ходимлар сифати парваришга бевосита таъсир қилади.

Этик стандартларнинг йўқлиги: ривожланаётган бир қатор мамлакатларда ахлоқий меъёрлар ва тиббий нотўғри қонунларнинг йўқлиги тиббий саёҳатчилар учун хавфни оширади. Бундан ташқари, беморлар клиникалар ва шифохоналарда даволанишнинг хавфлари ва мумкин бўлган натижалари ҳақида етарли даражада маълумотга эга эмаслар. Шундай қилиб, бундай ахлоқий муаммолар тиббий туризм ўсишини минималлаштиради.

Бундан ташқари яна давлатнинг иқтисодиётдаги ролига мурожаат қилиш керак. Давлат, албатта, хорижий беморлар учун мамлакатнинг ижобий имиджини яратишда асосий рол ўйнайди. Бунда нафақат моддий-техника базаси, балки тиббий туризмни ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш, махсус ишлаб чиқилган қонунчилик ҳам муҳим аҳамиятга эга. Баъзи мамлакатларда давлат чет элдан келган меҳмонлар даволанишини молиявий қўллаб-қувватлайди, бошқа давлатлар чет элликларга тиббий ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ суғурта хавфларини қоплайди [4].

Кўриниб турибдики, ушбу тажрибанинг элементларини диққат билан ўрганиш ва уни Ўзбекистонда қўллаш имкониятларини кўриб чиқиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Крестьянинова О.Г. Механизм сопряженного развития медицинских услуг и туристской дестинации // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2019. № 1. С. 29-32.
2. Кудрявцев Н.С., Трабская Ю.Г., Хорева Л.В. Туристские зоны как новый элемент развития и продвижения дестинации на национальный и мировой рынки услуг // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 5 (113). С. 121-127.
3. Крестьянинова О.Г. Медицинский туризм: сущность и перспективы развития//Технико-технологические проблемы сервиса №3(49) 2019. С. 66-69.
4. Рязанский В.В. Об актуальности развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации // Аналитический вестник Совета Федерации. 2016. № 47 (646). С. 2-6.